

A ETIOLOGIA E PREVENÇÃO DOS CANINOS IMPACTADOS: REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA

Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 12/09/2023

REGISTRO DOI : 10.5281/zenodo.8342735

Ravelly Pires Mendes¹

Andersom José Moreira de Oliveira Melo²

Marco Paulo Lara Oliveira³

Neiva Fernandes de Jesus⁴

Maria Teresa Maiolini⁵

Sérgio Bruzadelli Macedo⁶

Marcelo de Moraes Curado⁷

Resumo:

Os caninos são dentes fundamentais para a mastigação e outros aspectos funcionais na boca, ocorre que, a incidência de caninos impactados causam, além de problemas estéticos, àqueles ligados para a saúde bucal humana. Nesse contexto, com o objetivo de compreender as condutas preventivas se mostram eficazes para a prevenção da impactação nos caninos, bem como trazer um breve panorama acerca da etiologia da impactação nos caninos superiores e os impactos causados por ela à saúde bucal, o presente trabalho, através de uma revisão integrativa de literatura, abarcará todas as temáticas supracitadas. Como resultados da pesquisa, obteve-se a descoberta de que a etiologia da impactação desses dentes tem uma origem multifatorial, sendo essa condição atinge pessoas do sexo feminino e masculino, tendo maior incidência naquelas, do mesmo modo que o diagnóstico precoce e a extração de caninos decíduos se apresentam como tratamento preventivos eficazes. O artigo concluiu que, apesar de se ter estudos eficientes sobre a temática, a maior parte deles se refere a uma revisão de literatura, desse modo, faz-se necessário a realização de mais estudos práticos acerca da temática abordada.

Palavras-chave: Caninos Impactados; Etiologia; Prevenção.

Abstract:

Canines are fundamental teeth for chewing and other functional aspects in the mouth, it happens that the incidence of impacted canines causes, in addition to aesthetic problems, those related to human oral health. In this context, with the objective of understanding the preventive behaviors that are effective for the prevention of impaction in the canines, as well as providing a brief overview of the etiology of impaction in the upper canines

and the impacts caused by it to oral health, the present work, through an integrative literature review, it will cover all the above

mentioned topics. As a result of the research, it was discovered that the etiology of impaction of these teeth has a multifactorial origin, and this condition affects female and male people, having a higher incidence in those, in the same way as the early diagnosis and extraction of teeth. deciduous canines are presented as an effective preventive treatment. The article concluded that, despite having efficient studies on the subject, most of them refer to a literature review, thus, it is necessary to carry out more practical studies on the subject addressed.

Keywords: Impacted Canines; Etiology; Prevention.

1 INTRODUÇÃO

Os dentes têm importância tanto do ponto de vista funcional quanto estético. Os caninos superiores, por seu posicionamento mais salientes chamam à atenção ao mesmo tempo em que contribuem com sua funcionalidade. Não obstante, são os dentes mais impactados, depois dos molares (YADAV; NANDA, 2015).

Os caninos superiores perfazem um percurso mais longo que os inferiores até a erupção, característica que os coloca em situação de maior suscetibilidade de desvios podendo ocorrer a impactação por palatina (80% a 90%) ou vestibular (20%), ocorrendo, com o dobro de chances, no sexo feminino (CAPPELLETTE *et al.*, 2008; ABRATE; GUEDES, 2010; ALVES *et al.*, 2014).

A impactação dos caninos pode ter causas gerais ou específicas. A desproporcionalidade do crânio em relação à dentição e a falta de espaço no arco decorrente da perda precoce de decíduos, estão entre as causas gerais (MORENO *et al.*, 2013; PINHEIRO, 2018). Sob outra perspectiva, a fenda alveolar, raiz dilacerada, traumas e outros são apontados como fatores locais determinantes da impactação (VERÍSSIMO; PICANÇO; DE PAULA, 2021).

Há, basicamente, duas teorias que explicam a impactação por palatino: com base na teoria da orientação, esses caninos estão, de algum modo, associados à ausência de algum incisivo lateral; para a teoria genética, a associação está com aplasia dos pré-molares ou terceiros molares. De qualquer modo, os impactados por palatino costumam manter o espaço equivalente no arco dentário, ao passo que os impactados por vestibular apresentam deficiências no arco (YADAV; NANDA, 2015).

O tratamento para impactação de canino oferece algumas desvantagens, como maior custo financeiro, maior custo biológico, necessidade de etapa cirúrgica prévia por tracionamento, entre outras (SOARES; MENEZES, 2016). Portanto, tendo como base a premissa de que a prevenção de impactação de caninos representa a melhor opção para solução desse problema, questiona-se, quais as condutas preventivas se mostram eficazes para a prevenção da impactação nos caninos?

Estabelecida a questão hipótese que será trabalhada no presente trabalho, delimita-se como objetivo principal deste, responder a indagação formulada, do mesmo modo que se define como objetivos secundários o delineamento de um breve panorama acerca da etiologia da impactação nos caninos superiores e os impactos causados por ela à saúde bucal.

A reflexão acerca da viabilidade de condutas preventivas se mostra primordial para que profissionais da área possam ter acesso a produções científicas que os auxiliem a compreender aspectos relevantes ligados a temática, viabilizando a elaboração de um projeto sobre o presente tema. Deste modo, a revisão de literatura elaborada neste artigo justifica-se à medida que aponta a necessidade de se compreender o assunto abordado, e realiza um agrupamento de informações técnicas e resultados de estudos científicos ligados a utilização de condutas preventivas para a prevenção da impactação nos caninos.

Isto posto, o presente artigo será desenvolvido em 04 (quatro) capítulos: o primeiro será a revisão de literatura, onde serão apresentadas informações ligadas ao tema, de modo que seja possível definir e apresentar características da problemática escolhida, bem como realizar uma fundamentação teórica sobre o tema proposto; o segundo capítulo será destinado para a apresentação do procedimento metodológico realizado no presente trabalho; o terceiro apresentará os resultados alcançados pelo pesquisador, bem como discussões acerca dos mesmos; por fim, o último capítulo será a conclusão, onde será realizada reflexão sobre a questão problema e a finalização do artigo.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Definição e caracterização dos caninos

Os dentes caninos permanentes apresentam características próprias, sendo consideradas suas peculiaridades relacionadas à posição, à etimologia do nome, à cor em destaque, entre outras particularidades. Descrevem-se os caninos permanentes como os quatro dentes anteriores, localizados nos cantos dos quadrantes de cada arco, situando-se, cada canino como terceiro partindo da mediana, distal aos incisivos e mesial aos posteriores.

O nome *canino* vem do latim, referenciando ao cachorro porquanto esses dentes têm semelhança aos dentes desse animal; apresentam coloração mais amarelada em relação aos demais dentes e aspectos semelhantes entre caninos superiores e inferiores, inclusive o tamanho da coroa (BATH-BALOGH; FEHRENBACH, 2012). Desempenhando um papel importante para a saúde bucal, os caninos se mostram indispensáveis para a mastigação e essenciais para a oclusão (DALESSANDRI *et al.*, 2016). Tratam-se de dentes com características especiais devido à sua funcionalidade e ao processo de erupção.

2.2 Etiologia dos caninos impactados

Uma série de eventos permeia o processo de erupção dos dentes até seu posicionamento definitivo. Múltiplos fatores podem interferir nesse processo causando reclusão total ou parcial do dente no interior do osso, categorizando-o como dente retido/incluso (intraósseo ou submucoso) ou impactado (quando obstruído por algum obstáculo). Os dentes mais acometidos pela retenção/inclusão ou impactação são os terceiros molares e os caninos (ALVES *et al.*, 2014).

Naturalmente, os caninos superiores percorrem um caminho mais longo e, portanto, mais demorado do que os inferiores. Nesse sentido, devido ao longo percurso, esses dentes iniciam precocemente a mineralização – antes do primeiro molar e do incisivo – e, tardiamente, a erupção, o que os tornam mais suscetíveis a alterações durante a trajetória, como desvios do curso, culminando numa erupção ectópica ou impactação palatina ou por vestibular (ALMEIDA *et al.*, 2001; CAPPELLETTE *et al.*, 2008).

A propósito, o dente impactado é o que não irrompe ou irrompe apenas parcialmente, posicionando-se contra outro dente, osso ou tecido mole, de modo a tornar improvável sua erupção por completo (BATH-BALOGH; FEHRENBACH, 2012).

Alguns fatores são listados como principais causas da impactação de dentes caninos, em sentido geral. Segundo Alves *et al.* (2014), fatores hereditários, a raça, os distúrbios endócrinos e as síndromes com má formação craniofaciais configuram as causas gerais. No mesmo sentido,

Por outro lado, Pinheiro (2018) relata diversas causas do surgimento de dentes impactados, em geral. Entre elas, lista: o crescimento da caixa craniana lesionando os maxilares; a dieta; a falta de espaço no arco em razão de perda prematura de decíduos; a posição irregular do germe dentário; a colisão com cistos, tumores, dentes supranumerários; estrutura óssea muito densa; e, perda da força eruptiva, bem como, particularidades

anatômicas da cavidade da boca. Nota-se que inexiste uma causa apenas do surgimento de dentes impactados, pelo contrário, são muitas e complexas, mostrando-se diversas entre os pesquisadores, sobretudo porque a impaction por vias distintas – por palatino e por vestibular.

Outros fatores, de caráter local, são elencados por Veríssimo, Picanço e De Paula (2021), com suas devidas implicações, como exibido no Quadro 1:

Quadro 1 – Fatores locais das causas de impaction dos caninos

Fatores locais	Implicações
Discrepância de tamanho/comprimento do arco	A falta de espaço para erupção do dente canino permanente.
Retenção prolongada do canino decíduo	O dente decíduo permanece na cavidade oral após o período cronológico de esfoliação, impedido a erupção.
Perda precoce do canino decíduo	Pode ocasionar uma indesejável inclinação dos dentes vizinhos para o espaço da perda, por conseguinte, reduzir o espaço disponível no arco para o dente sucessor.
Posição anormal do germe dentária	Faz com que o dente canino permanente não siga o caminho da erupção.
Percorrer um longo caminho desde seu local de formação lateral a fossa piriforme, até sua erupção.	Falta de força para a erupção, pois o caminho é muito longo.
Presença de fenda alveolar	O posicionamento, o tamanho, o formato e o número de dentes podem ser afetados.
Anquilose	Devido à fusão do cemento e/ou dentina com o osso alveolar, o dente não nascerá.
Distúrbios foliculares	Podem interferir ou até mesmo retardar a erupção dentária.
Cistos ou neoplasias	Afeta o processo de erupção.
Dilaceração da raiz	Fratura traumática intrafolicular e luxação traumática intrafolicular, assim, o nascimento e desenvolvimento do dente pode ser atrapalhado ou até interrompido.
Trauma	O nascimento e desenvolvimento do dente pode ser atrapalhado ou, até mesmo, interrompido.

Fonte: Adaptado de Veríssimo, Picanço e De Paula (2021, p. 91).

Nota-se que os autores supracitados corroboram alguns dos fatores causadores da impaction do dente. Há, entretanto, recursos que viabilizam tratamento dos dentes impactados. Alguns desses tratamentos são indicados para o canino, como, por exemplo, o tracionamento. Para a Ortodontia, o estudo dos caninos inclusos é de grande relevância, de modo que o tracionamento ortodôntico do canino retido configura motivo de preocupação devido à importância desse dente no arco dentário, sobretudo nos aspectos oclusais e estéticos, de modo que o diagnóstico e intervenção precoces contribuem para redução ou, ainda, prevenção de complicações tardias (ALVES *et al.*, 2014).

Como é perceptível diversas são as etiologias apontadas pela literatura para a impaction dos caninos, contudo, os fatores apontados não se mostram esclarecidos de forma clara, contudo, através dos estudos, foi possível perceber que essa problemática atinge com mais frequência as pessoas do sexo feminino. (SCHROEDER *et al.*, 2019).

Afirmativa que pode ser ratificada através da análise realizada por Takahama (2011, p.11- 12), onde, das “70 radiografias encontraram 65,71% do sexo feminino e 34,29% do masculino e impações unilaterais analisados 55 casos sendo 31 do lado direito e 24 do lado esquerdo e 15 casos bilaterais.”.

A autora relatou que ao analisar as radiografias, constatou uma maior predominância de caninos impactados na posição de palatino, conforme demonstra a tabela 1. (TAKAHAMA, 2011).

Tabela 2 – Posição dos caninos impactados

Localização	Número de caninos	Porcentagem
Palatino	33	46,48%
Vestibular	30	42,25%
Em posição	8	11,27%

Acosta *et al.* (2018) assevera que a impaction do canino pode ser entendida como um processo multifatorial, sendo o procedimento frente a esse dente impactado, principalmente, em pessoas do sexo feminino, podendo ser ou não conservador.

Por outro lado, Sung-Fu *et al.* (2013) descrevem que a incidência da impaction ocorre de forma bilateral e, mostra-se equivalente tanto em pacientes do sexo masculino, como nos do feminino, o que acaba por sugerir que, apesar dos homens serem menos suscetíveis a impaction, o padrão de surgimento é semelhante para ambos os sexos.

2.3 Prevenção dos caninos impactados

Dentes impactados podem causar danos à saúde bucal, como infecções, sobretudo em pessoas idosas, por isso, devem ser devidamente cuidados logo no início, sem cogitar a possibilidade de remoção. Nesse seguimento, complementam-se que as infecções potencializam destruição óssea e complexas enfermidades em idosos, fisicamente incapazes de suportar a debilitação (CARR; BROWN, 2012). Considerando os possíveis riscos à saúde bucal e geral do paciente, a remoção pode ser uma alternativa válida, contudo, outros procedimentos são passíveis de serem aplicados com êxito.

Ao se realizar o diagnóstico de caninos impactados, Graber, Vanarsdall e Vig (2012) recomendam:

[...] o número de dentes inclusos tratados com sucesso pode ser aumentado mediante manejo apropriado dos tecidos de inserção destes dentes. A proteção da integridade marginal do sistema de inserção e a prevenção do deslocamento apical da junção dentogengival resultam na diminuição das deformidades estéticas e no prognóstico mais favorável a longo prazo. (GRABER; VANARSDALL; VIG, 2012, p. 836).

Sendo a intervenção procedimental acima descrita contribui para correção, o que, de certo modo, configura melhor opção do que a extração do dente impactado. Entretanto, melhor do que proceder a tratamentos do dente impactado, é preveni-lo. Para Simão *et al.* (2017, p. 39), “nos aspectos avaliados na literatura e evidenciados pelos estudos e casos clínicos pode-se concluir que é muito importante a detecção precoce de dentes impactados para prevenir suas más consequências”.

Bath-Balogh e Fehrenbach (2012) asseguram que os problemas relacionados à impactação do canino podem ser prevenidos durante a dentição mista, com avaliação minuciosa e com adoção de cuidados ortodônticos em caráter preventivos.

Dentição mista é um período de transição dos dentes, que compreende a faixa etária entre os 5 e 6 anos até a puberdade. É marcado por irregularidades dos dentes e alterações hormonais (ELEY; MANSON, 2012). Chama a atenção, também, nessa transição, o aparecimento de dentes com variadas colorações e tamanhos desproporcionais, bem como, coroas de alturas diferenciadas e apinhamentos temporários dos dentes e, às vezes, inflamações na gengiva em decorrência dessas alterações (BATH-BALOGH; FEHRENBACH 2012).

A literatura aponta que, a partir dos 8 anos de idade já se indicam o exame clínico e apalpação do processo alveolar palatino e, também, vestibular dos dentes caninos superiores. A partir dessa idade, avaliam-se o processo alveolar distal, que possibilita a localização do elemento dentário, ocasião oportuna para análise da quantidade de dentes erupcionados, deslocamento exagerado dos incisivos laterais ou inclinação vestibular, atresia no arco dento alveolar, prejuízo relacionado ao espaçamento, bem como, erupção assimétrica entre ambos os lados de uma arcada. Esses procedimentos possibilitam, entre outras, observar se o canino decíduo ainda permanece em paciente de 12 anos, o que cogita a possibilidade de esse dente estar impactado (ROCHA; CURADO, 2021). O exame clínico e a apalpação evitam exames radiográficos supérfluos – acrescentam os autores.

Gama *et al.* (2018) salienta que, principalmente, na infância, é primordial que se investigue as possibilidades de ocorrência de impactação dentária, uma vez que seja possível planejar e atuar de forma preventiva, a fim de que se maximize os efeitos do prognóstico ao se realizar o diagnóstico e o tratamento de forma precoce.

No mesmo sentido Rocha e Curado (2021) asseveram que nos casos de impactação no dente canino, a prevenção no início é ideal, visto que o diagnóstico precoce torna possível a realização do acompanhamento através de radiografias, de modo que seja possível traçar planos de tratamento a fim de evitar maiores complicações, como, a reabsorção de dentes adjacentes, tumores e doenças periodontais.

Acerca do diagnóstico precoce, Martelli *et al.* (2011, p. 7) lecionam que:

O diagnóstico precoce de dentes impactados baseia-se em um exame clínico minucioso (inspeção e palpação), associado à uma anamnese detalhada e à exames complementares. A imagem da radiografia periapical geralmente é satisfatória e permite que se avalie a posição dos caninos no sentido vestibulo-palatino através da técnica de Clark. Apesar disso, a tomografia computadorizada é o exame que fornece uma posição mais precisa dos caninos impactados. (MARTELLI et al., 2011, p. 7).

No mesmo sentido, Damante *et al.* (2017) salientaram que o diagnóstico e análise do dente impactado se mostra como uma ferramenta imprescindível para que se possa observar fatores como: a idade do paciente e seus antecedentes familiares de agenesia ou retenção dentária, sendo que o prognóstico do tratamento depende da posição do canino.

Em decorrência da importância dos caninos para o ser humano e dos problemas relacionados a impaction nos dentes, a realização de medidas voltadas para a manutenção dos caninos e posicioná-los em função é necessária para uma boa saúde bucal do paciente, de modo que, o bom diagnóstico se mostra como imprescindível para a prevenção e tratamento da impaction em caninos. (TAKAHAMA, 2011).

Sob essa ótica, Soares e Menezes (2016), salientam que após a realização da anamnese e exame clínico, a realização de exames de imagens é imprescindível para que seja possível identificar o estágio de formação radicular que o canino se encontra, morfologia do mesmo, além da presença ou não de lesões intraósseas, bem como a localização da cúspide do canino em relação à raiz do incisivo lateral. Desse modo os autores asseveram que o exame de imagens deve ser feito como um método preventivo de tratamento de impaction canina, sendo, para isso, realizado em consonância com a figura 1.

Figura 1 – Exame de imagens bucal

Fonte: Soares e Menezes (2016, p.6).

Através do exame exposto na figura 1, Soares e Menezes (2016, p. 6) lecionam que será possível identificar a:

Localização da cúspide do canino não-erupcionado em relação à raiz do incisivo lateral erupcionado avaliada em radiografia panorâmica (A, B, C) e tomografia Cone Beam (D). Quatro casos do acervo da Faculdade de Odontologia (FO) da PUCRS ilustrando os quatro diferentes setores de erupção. A: Cúspide do canino (23) localizada no Setor I. B: Cúspide do canino (23) localizada no Setor II. C: Cúspide do canino (13) localizada no Setor III. D: Cúspide do canino (23) localizada no Setor IV. (SOARES; MENEZES, 2016, p. 6).

Desse modo, ao se identificar a possibilidade de impaction dos caninos, deve-se tomar providências a fim de se evitar que esta ocorra, sendo opções de tratamento preventivo, a extração de caninos decíduos, quando o paciente possui faixa etária entre 08 e 09 anos, sendo esta realizada através de uma abordagem interceptora a fim de que se melhore a posição dos caninos permanentes. (SOARES; MENEZES; 2016).

3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Trata-se de uma revisão de literatura a respeito da etiologia e prevenção de impaction de caninos superiores. Foram pesquisados livros eletrônicos e artigos publicados nos últimos oito anos, preferencialmente em

português e inglês, nas seguintes bases e banco de dados: Biblioteca Virtual em Saúde – BVS, *Scientific Electronic Library Online* – Scielo e Pubmed. Os artigos datam de 2010 a 2022. Sendo utilizado 25 artigos para escrita deste trabalho.

4 DISCUSSÃO

Este estudo teve como propósito fazer uma revisão da literatura para determinar as condutas preventivas para evitar a impaction de caninos superiores. Isso porque, esses dentes são os mais propícios a serem impactados devido ao longo percurso que correm até sua erupção, considerando que iniciam a mineralização precocemente (CAPPELLETTE et al., 2008).

Pode-se observar que os autores relatam múltiplas causas da impaction dos caninos, variando desde fatores hereditários e endócrinos (ALVES et al., 2014) até formação e desenvolvimento do crânio, estando entre as principais causas (MORENO et al., 2013; PINHEIRO et al., 2018). Há, portanto, causas simples e complexas envolvendo a impaction dos caninos superiores.

Existem, também, fatores locais. Entre estes, ficou claro que os que mais implicam no retardo da erupção, são: a retenção prolongada do canino, a perda precoce do decíduo, a posição anormal do germe dentária e o próprio longo percurso que o canino precisar fazer até a erupção (VERÍSSIMO; PIKANÇO; DE PAULA, 2021). Contudo, mesmo que as causas sejam as mais complexas possíveis, o clínico e/ou o cirurgião dentista tem o desafio de avaliar, cuidadosamente, e proceder à metodologia mais adequada para cada caso.

Importantes observações fazem Silva Filho, Leal e Lara (2013) a respeito da descoberta de retenção de dentes. Os autores destacam que é nos exames de rotina que esses dentes são detectados, por isso, julgam relevante o diagnóstico precoce e os procedimentos imediatos para dirimir complicações como a impaction.

Embora haja tratamento para a impaction dos caninos, a prevenção – da qual a palpação faz parte – tanto quanto possível, consiste na opção mais conveniente. Para tanto, procede-se ao exame clínico (inspeção e palpação) e, posteriormente, tomografia computadorizada, ressonância magnética e/ou radiografia para confirmação (GAMARANO et al., 2018).

Considerando que os dentes impactados podem comprometer a saúde bucal, causando infecções, cogita-se os seguintes procedimentos clínicos: a remoção; o manejo dos tecidos de inserção (GRABER; VANARSDALL; VIG, 2012); e, a prevenção por palpação – quanto antes, melhor (ROCHA; CURADO, 2021).

Quanto à extração do canino impactado, trata-se de um procedimento indicado em situações de reabsorção interna ou externa da raiz ou dilaceração da mesma; também, em casos de anquilose, impaction grave e oclusão funcional (situação na qual o primeiro pré-molar toma o lugar do canino (GOMES et al., 2021). Vale destacar que a extração de um canino permanente incorrerá na necessidade de implante ou prótese para substituí-lo.

Neste sentido, a extração do canino decíduo configura a melhor opção. Gomes et al. (2021) explicam que esse procedimento previne a impaction do canino superior, estimula a erupção espontânea e corrige a trajetória do dente, possibilitando o alinhamento no plano oclusal. Mais do que isso, reduz a possibilidade de reabsorção da raiz do incisivo lateral, evitando a necessidade de cirurgia para tracionamento ortodôntico.

A propósito, a recomendação para extração do canino decíduo (idade de 8 e 9 anos), aplica-se nos casos de sobreposição de caninos sobre incisivos laterais. E procedimento favorece o posicionamento do canino permanente (SOARES; MENEZES, 2016). Assim sendo, a longo prazo, a extração do canino decíduo promove melhores resultados.

Não obstante se espere que tal procedimento seja exitoso, pode acontecer de o canino permanente insistir em não encontrar o caminho, podendo ser observado e identificado por exames clínicos e radiográficos. Nessa situação, de acordo com Gomes et al. (2021), é recomendável a exposição cirúrgica para tracionamento ortodôntico ou extração.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dentes caninos apresentam uma importância estratégica na arcada dentária humana, sendo a sua presença imprescindível para uma boa saúde bucal, assim, a incidência de caninos impactados, além de se apresentar como uma problemática estética, também afetam a saúde daqueles que os possuem, causando dificuldades de mastigação, por exemplo. Sendo assim, o presente trabalho se propôs a analisar a etiologia dessa problemática, bem como averiguar se a literatura publicada discorre sobre os meios de prevenção de caninos impactados.

Apesar do presente trabalho ter conseguido abarcar as temáticas e problemáticas propostas, entraves como a falta de um número considerável de estudos práticos acerca do tema, demonstraram a necessidade da realização de mais estudos na seara estudada.

No decorrer do trabalho, foi possível concluir que a etiologia da impactação desses dentes tem uma origem multifatorial, bem como, apresenta-se como um problema que abarca tanto pessoas do sexo masculino, como do sexo feminino, sendo nestas a sua maior incidência. Acerca das práticas preventivas, averiguou-se que o diagnóstico precoce, ainda na infância, assim como a extração de caninos decíduos, quando o paciente possui faixa etária entre 08 e 09 anos, apresentam-se como tratamento preventivos eficazes.

REFERÊNCIAS

ABRATE, G. S.; GUEDES, F. R. A tomografia computadorizada no planejamento ortodôntico de caninos inclusos. **Revista Naval de Odontologia**, v. 38, n. 1, p. 12-20, 2010.

ACOSTA, Rafael Testa et al. **Tracionamento de caninos inclusos**. Revista Uningá, v. 55, n. S3, p. 172-182, 2018.

ALVES, Eduardo Peterini *et al.* **Prevalência e posição de caninos superiores impactados e sua relação com reabsorção radicular**. Revista Da Faculdade De Odontologia – UPF, v. 19, n. 2, Passo Fundo, maio/ago. 2014. Disponível em: http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-40122014000200012.

Acesso em: 3 out. 2022.

BATH-BALOGH, Mary; FEHRENBACH, Margaret J. **Anatomia, histologia e embriologia dos dentes e das estruturas orofaciais**. 2. ed. Barueri, SP: Manole LTDA. 2012.

CARR, Alan B.; BROWN, David T. **Prótese parcial removível**. Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda., 2012.

DAMANTE, S. C. et al.. **Tracionamento de canino incluído: diagnóstico e terapêutica**. Arch Health Invest, v. 6, p. 12, 2017.

DALESSANDRI, Domenico et al. **Impacted and transmigrant mandibular canines incidence, aetiology, and treatment: a systematic review**. European Journal of Orthodontics, v. 39, n. 2, p. 161-169, 2016.

ELEY, B. M.; SOORY, M.; MANSON, J. D. **Periodontia**. Rio de Janeiro: Editora Elsevier Ltda., 2012.

GAMA, Martins; TENÓRIO, Mayara. **Tracionamento ortodôntico e incisivo central superior: Revisão de literatura**. Revista Eletrônica Estácio Saúde, v. 7, n. 2, p. 36-41, 2018.

GAMARANO, Karine Fernanda *et al.* **Prototipagem de modelo 3D para orientação da terapêutica em casos de dentes impactados.** In: FERNANDES, Maria Luiza (Org.). TCC Odontologia: caderno de resumos. Belo Horizonte-MG: Centro Universitário Newton Paiva, 2016, v. 4, n. 1, 2º Semestre de 2018.

GRABER, L. W. *et al.* **Ortodontia: princípios e técnicas atuais.** Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

MARTELLI, Karine *et al.* **Caninos permanentes impactados por palatino: uma alternativa de tratamento.** Revista Uninga. 2011. Disponível em: <https://revista.uninga.br/uninga/article/view/1023>. Acesso em 11 de nov. 2022.

Mendes KDS, Silveira RCCP, Galvão CM. **Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem.** Texto Contexto Enferm. 2008 out-dez; 17(4):758-64.

MORENO S. Egido *et al.* **Caninos incluídos, tratamento odontológico. Revisión de la literatura.** Avances en Odontoestomatología, v. 29, n. 5, 2013. Disponível em: <https://scielo.isciii.es/pdf/odonto/v29n5/original1.pdf>. Acesso em: 7 out. 2022.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. **Metodologia do trabalho científico [recurso eletrônico]: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico.** 2. Ed. Nova Hamburgo: Feevale, 2013.

ROCHA, Victor Lopes; CURADO, Marcelo de Moraes. **Caninos impactados: diagnóstico, prognóstico e prevenção: Revisão de literatura.** Artigo (Bacharelado em Odontologia) – Curso de Odontologia do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – UNICEPLAC. Disponível em:

<https://dspace.uniceplac.edu.br/bitstream/123456789/1759/1/Victor%20Lopes%20Rocha.pdf>. Acesso em: 22 set. 2022.

SANTOS, G. do R. C. M. *et al.* **Orientações e dicas práticas para trabalhos acadêmicos.** Ibpex: Curitiba, 2007.

SCHROEDER MA, Schroeder DK, Capelli Júnior J, Santos DJS. **Orthodontic traction of impacted maxillary canines using segmented arch mechanics.** Dental Press J Orthod. 2019 Sept-Oct;24(5) p.79-89.

SIMÃO, Tassiana Mesquita *et al.* **Tracionamento ortodôntico de caninos superiores impactados por palatino.** Revista Faipe, v. 2, n. 1, p. 29-40, 2017.

SOARES, Vanessa Kern; MENEZES, Luciane Macedo de. **Abordagem de caninos superiores impactados.** Revista Ortodontia Gaúcha, v. XX, n. 1, jan. /jun. 2016. Disponível em: <https://www.researchgate.net/profile/Vanessa-Kern>

[Soares/publication/325455104_Abordagem_de_caninos_superiores_impactados_Management_of_impacted_upper_canines/links/5b0f03eb4585157f87246bf6/Abordagem-de-caninos-superiores-impactados-Management-of-impacted-upper-canines.pdf](https://www.researchgate.net/publication/325455104_Abordagem_de_caninos_superiores_impactados_Management_of_impacted_upper_canines/links/5b0f03eb4585157f87246bf6/Abordagem-de-caninos-superiores-impactados-Management-of-impacted-upper-canines.pdf). Acesso em: 23 set. 2022.

Sousa, L. M. M. *et al.* **A metodologia de revisão integrativa da literatura em enfermagem.** Brazilian Journal of Development. N° 21. Série 2-Novembro 2017.

SUNG- FU P. *et al.* **Unilaterally impacted maxillary central incisor and canine with ipsilateral transposed canine-lateral incisor.** The Angle Orthodontist: September 2013, Vol. 83, No. 5, pp. 920-926.

VERÍSSIMO, Júlia Gomes Vieira; PICANÇO, Paulo Roberto Barroso; DE PAULA, Felipe Costa. **Caninos impactados: prevenção e tratamento.** Fortaleza: Faculdade Paulo Picanço, 2021.

TAKAHAMA, Patrícia. **Avaliação da posição dos caninos superiores impactados por meio de tomografia computadorizada de feixe cônico**. 56 f. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Biopatologia Bucal) – Unesp, São José dos Campos, 2011.

YADAV, Sumit; NANDA, Ravindra. **Gerenciamento de caninos impactados através de procedimentos biomecânicos**. In: NANDA, Ravindra. Estratégias biomecânicas e estéticas em ortodontia. Trad. Débora Rodrigues Fonseca. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

¹Graduando do Curso de Odontologia, do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Uniceplac. E-mail: ravelymendesravioly@gmail.com

⁷Orientador do Curso Odontologia, do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Uniceplac. E-mail: Marcelo.curado@uniceplac.edu.br

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente
Venha fazer parte de nosso time de revisores também!